

Geliş Tarihi: 05.01.2023
Kabul Tarihi: 28.03.2023
Yayın Tarihi: 30.03.2023

PHASELIS

IX (2023) 5-13
DOI: 10.5281/zenodo.7785048
journal.phaselis.org

Kibyra'dan Köpek Biçimli Askos

A Dog-Shaped Askoi from Cibyra

Semagül YALÇIN* & Şükrü ÖZÜDOĞRU*

Öz: 2010 yılı Kibyra Stadionu Doğu Cavea çalışmaları sırasında, yapının doğu oturma sıraları ve istinat duvarı içerisinde Hellenistik Dönem'e tarihlenen bir anıt mezar tespit edilmiştir. Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki imar faaliyetleri sırasında, bu anıt mezara dokunulmamış ve yeni inşaat programı kapsamında dolgu malzemesi olarak bırakılmıştır. Zengin buluntular barındıran stadion 2 No'lu mezar içinde bulunan "köpek biçimli askos" bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Kibyra'nın kısa tarihine değinilmiş, askosun bulunduğu anıt mezar tanıtılmış ve Kibyra askosu tipolojik ve kronolojik olarak incelenmiştir. Mezardan ele geçen konteksteki MÖ 84-82 yılına ait Rhodos sikkesiyle tarihleme yapılmıştır ve benzer örneklerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca köpek biçimli kabın sembolik anlamı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Köpek ölüm ve ölümden sonraki yaşam ile ilişkilidir, ruhlara eşlik etmektedir. Koruyucu anlamlar yüklenen köpek, Mısırda Osiris ve Anubis, Helen dünyasında Kerberos, Artemis Kynegetis ve Hekate ile olan ilişkisiyle dikkati çekmektedir.

Anahtar sözcükler: Kibyra, Köpek, Askos, Hellenistik Dönem

Abstract: During the 2010 Cibyra Stadion East Cavea studies, a monumental tomb dating to the Hellenistic Period was found in the eastern rows of seats and the retaining wall of the building. During the reconstruction activities in the Roman Imperial Period, this tomb was left untouched and left as filling material within the scope of the new construction program. The "dog-shaped askos" found in the stadion No. 2 tomb, which contains rich finds, is the subject of this study. The brief history of Cibyra was mentioned, the monumental tomb in which the asko was located was introduced and the questionos of Cibyra was examined typologically and chronologically. The context recovered from the tomb was dated to the Rhodes coin of 84-82 BC and compared with similar examples. In addition, the symbolic meaning of the dog-shaped bowl has been tried to be emphasized. The dog is associated with death and the afterlife, it accompanies the spirits. The dog, which has protective meanings, draws attention with its relationship with Osiris and Anubis in Egypt, Cerberos, Artemis Cynegetis and Hecate in the Hellenic world.

Keywords: Cibyra, Dog, Ascoss, Hellenistic Period

* MA, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur. semagulyalcin20@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-4017-2782>

* Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur. sozudogru@mehmetakif.edu.tr | <https://orcid.org/0000-0002-3522-2987>

Makale Türü: Araştırma | Geliş Tarihi: 05.01.2023 | Kabul Tarihi: 28.03.2023 ; Yalçın S. & Özüdoğru Ş. 2023, "Kibyra'dan Köpek Biçimli Askos". *Phaselis* IX, 5-13.

Kibyra

Kibyra, günümüzde Burdur ili Gölhisar İlçesi sınırları içinde yer almaktadır (Fig. 1). Kentin bulunduğu bölge Demir Çağ'dan Hellenistik Dönem ortalarına kadar *Kabalis* ya da *Kabalia* olarak adlandırılmış, Roma İmparatorluk Dönemi'nde ise teritoryumu kapsayacak şekilde daha dar bir bölge için *Kibyrtis* kullanılmıştır¹. Antik coğrafyacı Strabon'un aktarımına göre, kentte Solymce, Pisidce, Lydce ve Helence olmak üzere dört dil konuşulmaktadır ve kent kozmopolit bir yapıya sahiptir². Çeşitli antik yazarlardan ve kentte bulunan yazıtlardan, Hellenistik Dönem'de oligarşik bir yönetime sahip olduğu³ ve Kibyra'nın komşu kentler Balbura, Boubon ve Oinoanda ile dörtlü birlik (*Tetrapolis*) kurduğu öğrenilmektedir⁴. Bu dörtlü birlik MÖ 82 yılında Romalı genel Murena tarafından dağıtılma kadar varlığını sürdürmüştür⁵ ve MÖ 23 yılında şiddetli bir deprem geçirerek tüm yapıları zarar görmüştür⁶. Bu nedenle, dönemin Roma İmparatoru Tiberus kentten vergi alımını durdurmuş ve yeniden imar için bağışta bulunmuştur⁷. Böylece kent, tekrar ayağa kaldırılmıştır. Günümüzde yerinde olan birçok yapı Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenmektedir. Kibyra için dönüm noktası olan bir diğer büyük deprem MS 417 yılında yaşanmış (*Marcell Chr*, 417.2) ve Roma Dönemi yapıları büyük oranda zarar görmüştür⁸. Böylece kentte mimari açıdan Doğu Roma İmparatorluğu'nun yapılaşma etkileri başlamıştır. Bu son deprem ile birlikte kentte inşa faaliyetleri durmuş ve mevcut kamusal yapılarda ya kullanılmamış ya yaptırım güçleri kalmamıştır ya da işlevleri dışında kullanılmışlardır. MS III - IV. yüzyılın siyasi olayları ve dönemin veba salgınlarından etkilenen Kibyra, Geç Antik Çağ başlangıcından itibaren agora merkezli olarak bir kale kente dönüşerek küçülmüştür⁹.

Fig. 1. Kabalis/ Kibyrtis Bölge Haritası (Talbert 2000, 65)

¹ Hall & Milner 1998, 13; Ekinci *et al.* 2007, 22-28; Özudoğru 2014, 173; 2020, 25.

² Str. XIII. 4. 16-17 c. 631.

³ Özudoğru 2014, 175: "...Antik kaynaklar ve nümismatik verilerden, I. Moagetes adlı bir yerel yöneticinin kentin ve bölgenin siyasi tarihinde oldukça etkin olduğu anlaşılmaktadır..."

⁴ Poly. XXI. 34; XXX. 9. 12-19; Str. XIII. 4 c. 631. 17; ayrıca bk. Magie 1950, 241; Jones 1971, 49, 64, 74; Gruen 1984, 732-733; Bean 1997, 168; Özudoğru 2014, 175, fig. 4; 2020, 127.

⁵ Str. XIII. 4 17. c. 631: "...Burası daima tiranlar tarafından idare edildi, fakat gene de insaflı bir yönetim uygulandı. Ancak tiranlık Moagetes zamanında sona erdi. Murena tiranlığı yıktı ve Balbura ile Bubon'u Lykia topraklarına kattı..."

⁶ Dökü & Kaya 2013, 179.

⁷ Ramsay 1890, 442-443; Batı Anadolu kentlerine ağır hasar veren MS 17 ve 23 yılı depremleri için bk. Cornélius Tac. *Ann.* IV, 13. 1; II, 47; Özudoğru 2020, 129: "...İtalya Napoli yakınlarındaki Pozzuoli'de 17. yüzyıl sonlarında bulunan MS 30-31 yıllarına tarihlenen mermer altlıkta MS 17 yılındaki depremden etkilenen on dört Asia eyaletinin personifikasyonları ve isimleri yer almaktadır. Bu mermer altlık imparator Tiberius'a kentlerine yaptığı yardımlar için bir teşekkür olarak hazırlanmıştır. Kibyra Kenti de bu altlıkta ayakta elinde mızrak ve kalkan tutan giyimli bir savaşçı kadın olarak kişiselleştirilmiştir..."

⁸ Özudoğru 2020, 126.

⁹ Özudoğru 2020, 126-127.

Stadion 2 no.lu Mezar

Roma İmparatorluk Dönemi imar çalışmaları sırasında, Hellenistik Dönem'e ait hasarlı yapılar, dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır¹⁰. Bunlardan biri *köpek biçimli askos*'un bulunduğu anıt mezardır; Kıbyra 2010 yılı Stadion Doğu Cavea çalışmaları sırasında tespit edilmiş ve 2 No'lu anıt mezar olarak adlandırılmıştır¹¹. Stadion yapısının doğu oturma sıralarını sınırlayan istinat duvarı içinde bulunan mezar oldukça sağlam korunmuş olup, iki katlı planlanmış olduğu anlaşılmıştır. Asıl mezar odası zemin kotunun altın 3.10 x 2.10 m ölçüleriyle dikdörtgene yakın bir plan göstermektedir ve odanın üzeri tonoz örtülüdür. Mezar odasına girşi sağlayan kapı in-situ olarak kapalı bir durumda bulunmuştur¹² (Fig. 2). Mezar odasında çok sayıda amulet, boncuk, unguentarium, bardak gibi küçük eserlerin yanı sıra ve üç adet amphora tespit edilmiştir (Fig. 3). Kremasyon kabı olarak olarak kullanılan bu amphoralar, mezar odasının duvarlarında bulunan ve Dorik biçimli düzenlenmiş olan üç niş içinde yer almaktadır¹³. Mezar odasının üst katı 3.00 x 2.80 m ölçüleriyle kareye yakın plandadır. Bu oda dört basamakla yükseltilmiş bir podyum üzerindedir. Odanın dış cephesi, podyum üzerinde köşelerdeki yarım yivli plaster sütunlarla süslenmiştir. Mezarın üst yapısına ait tek parça yapılmış olan arşitrav ve triglyph metop sırası ile kornişe ait oldukça özenli ve detaylı işlenmiş bazı bloklar bulunmuştur¹⁴.

Fig. 2: Anıt Mezarın Rekonstrüksiyon Çizimi (Kıbyra Kazı Arşivi)

Fig. 3: Mezar Odasındaki Amphoralar ve Ölü Hediyeleri (Kıbyra Kazı Arşivi)

Köpek Biçimli Askos

Askos (Grekçe tek. ἀσκός=askos, çoğ. ἀσκοί=askoi) "şarap tulumu" anlamına gelmektedir¹⁵. Askoslar, şişkin gövdeli ve zoomorfik kaplardır ve sıvıların korunması (şarap, zeytinyağı gibi) ve servis edilmesinde kullanılmıştır¹⁶. Birçok farklı tipi bulunan askosların genel formu; dar ve dışa açılan ağız, basık gövde ve gövde üzerinden uzanan sepet kulptur. Sahip oldukları dar ağız ve boyunları, kap içindeki sıvının azar azar dökülmesini sağlamaktadır¹⁷. Günlük kullanımda sıvıların servisinde, parfüm merhem gibi kozmetik ürünlerin saklanması ve cenazelerin hazırlanmasında ve cenaze törenlerinde

¹⁰ Dökü & Kaya 2013, 178-201.

¹¹ Dökü & Kaya 2013, 178.

¹² Özüdoğru *et al.* 2011, 38-39; 2014, 180-181.

¹³ Özüdoğru 2014, 181; 2020, 256-266.

¹⁴ Özüdoğru 2020, 258.

¹⁵ Akkurnaz 2016, 72-73.

¹⁶ Mayer 1907, 211; Beazley 1921, 365; Özbilen 2004, 189-197; Akkurnaz 2016, 72-73.

¹⁷ Richter & Milne 1935, 17.

kokulu yağların taşınmasında dökülmesinde ve rhytonlar¹⁸ gibi sıvı libasyonda kullanıldığı düşünülmektedir¹⁹. Mezar sahibi kişi ve tanrı arasındaki bağı güçlendirmek, ölünün isteklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan libasyon uygulamalarında askoslar ve rhytonlar kullanılmıştır²⁰. Askos formunun Bronz Çağ'dan itibaren kullanıldığı ve Bronz Çağ örneklerinin hayvan biçimli olduğu bilinmektedir²¹. Hellas ve Anadolu'da ise Arkaik Dönem'den itibaren kullanımı bilinmektedir²²; ördek, kuş, köpek gibi hayvan biçimli örnekleri bulunmaktadır²³.

Fig. 4: Kibyra Köpek Biçimli Askos (Kibyra Kazı Arşivi)

Fig. 5: Kibyra Köpek Biçimli Askos Çizimi (Kibyra Kazı Arşivi)

2010 yılında 2 No'lu anıt mezar içerisinde ele geçen askos, yuvarlak dışı çekik ve sarkık ağızlı, kısa silindirik boyunludur. Boyun, gövdeye yumuşak bir geçiş ile kabın gövdesini oluşturan köpeğin sırtına bağlanmaktadır. Gövdeyi oluşturan köpek, bir platform üzerinde ön ayaklarını vücudunun altına alarak oturmuştur; başı hafifçe sola dönüktür ve sivri kulakları, boynunda tasma ile betimlenmiştir. Köpeğin sivri uzun burnu ucunda akıtma deliği bulunmaktadır. Kaşları bir çizgi ile belirtilmiş olan köpeğin, göz yuvası ve göz bebeği işlenerek bakışlarına derinlik verilmiştir. Boynunda çizgi bezemeli bir tasma bulunmaktadır. Ön ayakları vücudunun altında kalırken arka ayaklarından birini vücudunun önüne getirmiştir. Kuyruğu uç kısımda kıvrımlı olarak vücuda bitişik yapılmıştır. Kabın, arka yüzde kalan ve ağız altından başlayarak gövdeye bağlanan tek kulbu bulunmaktadır. Kabın hamuru rengi Munsell 10 YR 4/1, astar rengi 5/1'dir. Birkaç parça halde tespit edilen kap restore edilerek tümlenmiştir (Fig. 4-5). Askos, mezar içerisinde bulunan arkeolojik kontekstte MÖ 84-82 yılına tarihlendirilen Rhodos sikkesi ile Hellenistik Dönem'e tarihlenmiştir²⁴.

Kibyra köpek biçimli askos ile yaklaşık aynı dönemden benzer bir örnek, New York Metropolitan Museum of Art'ta sergilenmektedir. (Fig. 6). Her iki kaptta da köpek bir platform üzerinde yer almaktadır. Fakat Metropolitan Museum'da sergilenen kaptta köpek daha detaylı betimlenmiş olup kulakları kısa bırakılmış ve boynunda tasma detayı yer almamaktadır.

Kabın biçim olarak en benzer örnekleri, Roma İmparatorluk Dönemi'nde görülmektedir. Knidos'ta bulunmuş ve günümüzde British Museum'da sergilenen köpek biçimli askos MS I-II. yüzyıllara aittir (Fig. 7). Kibyra köpek biçimli askos ile arasındaki en yakın benzerlik iki köpeğinde

¹⁸ Ökse 1999, 68.

¹⁹ Özbilen 2000; Çokay 2003, 74-75, Kat No. SFr 3-SFr4; Delemen & Çokay-Kepçe & Yılmaz 2010, 94-95, fig. 23 a-b; Başaran & Kasapoğlu 2018, 441; Eryılmaz 2019, 46-48; Zoroğlu & Doksanaltı 2020, 514; Yıldırım & Yavşan 2022, 77; Carretero & Ruiz 2022, 1-16.

²⁰ Yiğitpaşa 2010, 189; Akçay 2016, 32.

²¹ Uzun 2007, 149; <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/240388>

²² Türkteki & Hürmüzlü 2007, 74.

²³ Hoffman 1989, 131-166; Minardi 2015, 59-86; Lafli & Patacı 2020, 583-591; Yıldırım & Yavşan 2022, 78, fig. 6.

²⁴ Özudoğru 2020, 256-266.

dikdörtgen bir platform üzerinde bulunması ve tek kulplu oluşlarıdır. Bunun haricinde, kapların hamur rengi, astar rengi ve betimlenen köpeklerin duruşları farklıdır. Aynı zamanda Knidos örneğinde, Kibyra'daki gibi köpeğin burnunda bir akıtma deliği yoktur. Kibyra askosu'na biçim olarak benzer örnek yine Metropolitan Museum of Art'ta sergilenen ve MS I. yüzyıla tarihlenen köpek biçimli askostur (Fig. 8). Her iki kabın ağzı yuvarlak olarak yapılmış, boyun yumuşak bir geçişle köpeğin sırtına, gövdeye bağlanmıştır. Köpeklerin platform üzerine, ön ayaklarını vücutlarının altına alarak, arka ayaklarından birini ise vücudun önünde bırakarak uzandıkları görülmektedir. Kulakların sivri oluşu, kaş göz ve göz bebeğinin işlenmesi, burun ucunda verilen akıtma deliği ile tasma betimi oldukça benzerlik göstermektedir. Biçim benzerliklerine rağmen, kapların hamur renkleri ve astarın farklıdır.

Fig. 6: MÖ II-I. yüzyıl (New York Metropolitan Museum of Art: X.21.12)²⁵

Fig. 7: MS I-II.yüzyıl (The British Museum: 1907,0520.68)²⁶

Fig. 8: MS I. yüzyıl (New York Metropolitan Museum of Art: 2021.40.13)²⁷

Kaplarda tercih edilen hayvanların biçimleri ve sunulan sıvılar ritüellerin amacına göre değişiklik göstermektedir. Hitit ve Uratu cenaze ritüellerinde mezara su, şarap ve bira sunusunun yapıldığı, ayrıca yeraltı tanrılarını memnun etmek için de kan sunusunun varlığı bilinmektedir²⁸. Babil'den bir mezar yazıtında "...onun ruhu taze su içecektir..."²⁹, Asur lahdinden bir yazıtta "...orada senin adın kutsanmış olsun ve ölü ruhun saf su için..."³⁰ ifadeleri yer almakta olup, böylece sıvı sunusu yapıldığı bilinmektedir. Homeros'un *Odysseia* adlı eserinde "...çukurun üstünde sunu sun tek mil ölümlere önce ballı sütle, sonra tatlı şaraplar, sonra suyla..."³¹ anlatısı, ölüye yapılan libasyon sıvılarının değişiklik gösterdiğini göstermektedir. Libasyonun mezar alanlarındaki sunu çukurlarına, sunaklara veya ölü bedenine üzerine yapıldığı aynı zamanda kremasyon işlemleri sonunda ateşin söndürülmesinde kullanıldığı, Homeros'un *Ilias* adlı eserinde "...Atreusoğlu bütün akhali yiğitler, ilkin ateşi söndürün kızıl renkli şarapla, her yerde kırım alevin gücünü, sonra toplarız Patraklos'un kemiklerini..."³² ifadelerinden anlaşılmaktadır. Kibyra köpek biçimli askosun boyutu göz önüne alındığında, cenaze hazırlıkları için kokulu yağların taşınması ve ölen kişinin bedenine dökülmesi için kullanılmış olabileceğini öngörebiliriz.

Köpek günümüzde olduğu gibi antikçağda da insanın en yakın dostu olmuştur; dini ritüeller,

²⁵ <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/256597>

²⁶ https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1907-0520-68

²⁷ <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/329998>

²⁸ Sevinç 2007, 35; Yiğitpaşa 2010, 189.

²⁹ Bayliss 1973, 117.

³⁰ Delitsch 1906, 15.

³¹ Hom. *Od.* X. 194, 518-519.

³² Hom. *Il.* XXIII. 235-250.

sosyal yaşam ve cenaze törenlerinde yer almıştır. Evcilleştirildiği zamandan beri insanların evlerinin ve mallarının korunmasında ve avcılıkta yardımcı olarak kullanılmıştır³³. Antik mitoslarda geçen köpek, bazı tanrı ve tanrıçaların yanında kutsal hayvan olarak görülmektedir. Seramiklerde insanlar ile birlikte günlük hayattan sahnelerde, çocuklarla birlikte oyunlarda, avcılarla birlikte av sahnelerinde oldukça fazla betimlenmişlerdir³⁴. Mezar stellerinde³⁵, figürlü lahitlerde³⁶, bazı kaplarda (rhyton, askos, guttus, kandil vb³⁷), figürinlerde³⁸, yontu sanatında³⁹, mozaiklerde ve duvar resimlerinde köpek figürü oldukça fazla görülmektedir..

Mezarlarda köpek biçimli kapların, figürinlerin ya da doğrudan köpek gömülerinin⁴⁰ bulunması, köpeğin mezar sahibine, ölümler dünyasına geçişte eşlik ettiği düşüncesinden kaynaklanıyor olmalıdır⁴¹. Ölüm ve yeraltı dünyasında köpek, yaşamdan ölüme geçişte önemli bir rol oynamaktadır. Hellen ve Latin mitolojisinde en bilinen köpek figürü, yeraltı tanrısı Hades'in üç başlı köpeği Kerberos'tur. Ölümlerin ruhlarını yeraltı dünyasına taşımakla ve onların yeraltı dünyasından çıkmasını engellemekle görevlidir⁴². Yeraltı ile bağlantılı olan bir diğer köpek figürü ise tanrıça Hekate'nin kutsal hayvanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hekate, Kerberos ile benzer şekilde ölümlerin ruhlarını Hades'e teslim etmekle görevlidir⁴³ ve köpeklerin tanrıça Hekate gibi zaman ve yaşam döngüsünün koruyucuları olduklarını düşünmektedir⁴⁴. Hekate kült törenlerinde, hastalık ve kötülüklerden korunmak⁴⁵, ölümden günahlardan arınmak için tanrıçaya siyah renkli köpek kurban edildiği bilinmektedir⁴⁶. Köpeklerle ilişkilendirilen bir diğer tanrıça, yalnızca Lykia Bölgesi'nde bu epitet ile görülen "Artemis Kynegetis"tir. Artemis Kynegetis "köpek süren" anlamına gelmektedir⁴⁷. Artemis Kynegetis'in steller üzerinde köpekleriyle betimlenmesi, Artemis'in avcı kimliğine vurgu yapmaktadır⁴⁸. Asklepios kültüründe de kutsal sayılan köpeklerin şifa veren özelliklerinin olduğuna

³³ Kitchell 2004, 176-179.

³⁴ Kitchell 2004, 176, fig. 1-2; Detaylı örnekler için bkz: <https://www.beazley.ox.ac.uk/carc/Home>.

³⁵ Doksanaltı & Özgan 2007, 6-11; Oktan 2010, 89-94; https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1922-0117-1 (Müze No: 1922,0117.1); <https://www.getty.edu/art/collection/object/103SSG#full-artwork-details> (J. Paul Getty Müzesi, Villa Koleksiyonu, Malibu, Kaliforniya, Müze No: 71.AA.271)

³⁶ <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544075> (Müze No: 69.105) Mısır'dan lahit kapağında oturan bir köpek figürü; https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1805-0703-144 (Müze No: 1805.0703.144): Genç bir kadına ait olan lahite, sahnenin merkezinde klinenin altında evcil bir köpek figürü yer almaktadır.

³⁷ https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1875-0825-6 (Müze No: 1875,0825.6).

³⁸ Özbay 2016, 135-138; https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA65243 (Müze No: EA65243) pişmiş topraktan yapılmış uzanan birköpek figürünü.

³⁹ <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255121>(MüzeNo:62.10.3); <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/551827?ft=dog&offset=0&rpp=40&pos=28> (Müze No: 26.7.882); <https://id.smb.museum/object/698617/meleager> Müze No: SK 215).

⁴⁰ Greenewalt 1978, 1; Darga 1994, 356-357.

⁴¹ Kitchell 2004, 177-182; Akçay 2017, 44.

⁴² Hom. *Od.* XI. 29, 623; Hes. *theog.* 130, 765-775; ayrıca bk. Bloomfield 1905, 11.

⁴³ Usman-Anadolu 1981-1983, 331; Sarian H. 1992, "Hekate", LIMC VI, Artemis Verlag Zürich und München, 985-1018; Vermule 1979, 109, fig. 26. "Hekate".; Karagöz 2011, 305.

⁴⁴ Özbay 2018, 79.

⁴⁵ Plut. *Quaes. Rom.* 280 c.:"...Hemen hemen tüm Yunanlılar kurban olarak köpeği kullandı ve bazıları bugün temizleme ritüelleri için halen kullanıyor. Aynı zamanda diğer saflaştırma malzemeleri ile birlikte Hekate için yavru getirin ve köpek yavrularıyla temizlenmeye ihtiyaç duyan insanlara sürtün..."

⁴⁶ Özbay 2018, 79; Florioti-Duymuş 2014, 49: "Karia Bölgesi'nde tanrıçaya yapılan köpek kurbanları kazı çalışmalarında çok sayıda tespit edilen köpek iskeletlerinden anlaşılmıştır".

⁴⁷ Albayrak 2008, 29.

⁴⁸ Akyürek-Şahin 2002, 103-113.

inanılmıştır⁴⁹.

Köpek, Mısır'da tanrı Osiris'in sembolüdür. Osiris'in başlığında Sirius'la bağlantılı olarak köpek figürü işlenmiştir. Osiris, diğer dünyanın, ölüm ötesinin, yargılanmanın ve yeniden doğuşun tanrısıdır⁵⁰. Yine Mısır'da çakal ya da köpek başı ile tasvir edilen Anubis, ölüleri mumyalama ve öteki dünyaya götürmekle görevlidir⁵¹. Bunlara ek olarak Aztek mitolojisinde de "Xolotl" isimli köpek tanrı, mezar sahiplerine yeraltı dünyasına olan yolculuklarında rehberlik etmektedir. Aynı zamanda mezarlarda "Xolo" köpeklerinin figürleri yer almaktadır⁵².

Hititlerde ise köpek yeraltı tanrılarını çağırma ritüellerinde kurban edilmiş ve şifa verdiklerine inanılarak tıbbi uygulamalarda kullanılmıştır⁵³. Ayrıca bazı büyülerde de köpeklerin uzuvları ve salyalarının kullanıldığı bilinmektedir⁵⁴. Köpeğin ölümlere eşlik etme düşüncesi Afrika yerlilerinde, Eski İran'da, Hindistan'da da yaygın bir düşüncedir⁵⁵.

Değerlendirme Sonuç

Libasyon sunuda kullanılan askos'un formu, yapılacak ritüelin amacına, sıvı sunuya göre değişiklik göstermektedir. Kibyra'da Anıt Mezar 2'de bulunan köpek biçimli pişmiş toprak askos, ölüm ve yeraltı dünyası ile ilişkilidir. Mezar konteksinde ele geçmiş ve MÖ 84-82 yıllarında basılmış bir Rhodos gümüş sikkesi ile diğer konteks buluntularla birlikte değerlendirilen köpek biçimli askos, MÖ 1. yüzyılın ilk çeyreği içine ait olmalıdır. Araştırmalarımız sonucunda, biçim açısından en yakın benzerinin MS 1. yüzyıla tarihlenen New York Metropolitan Museum of Art örneği olduğu tespit edilmiştir. Birçok farklı kültürde, ağırlıklı olarak ölüm ile ilişkilendirilen köpek, antikçağda Kerberos, Hekate ve Artemis Kyngetis ile bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır'da Osiris ve Anubis ile ilişkili olarak yine yeraltı ve öteki dünya ile bağlantılıdır. Benzer olarak Hitit, Eski İran, Hindistan'da köpeğe, ölümlere eşlik eden, ruhları taşıyan, haneyi/mezarı koruyan anlamları yüklenmiştir. Bu araştırmadan yola çıkarak köpek biçimli askosun ölü bedeninin hazırlanması sırasında sunu sıvılarını taşımak ve mezar sunusu gerçekleştirmek amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır. Köpek biçiminin ise, mezar sahibinin diğer yaşama geçişte ruhuna eşlik ettiği ve ruhun doğru bir şekilde yeraltına ulaşmasına yardımcı olduğu düşüncesiyle seçildiği sonucuna ulaşılmıştır.

⁴⁹ Trantalidou 2006, 114.

⁵⁰ Budge 1928, 18; Florioti-Duymuş 2014, 50.

⁵¹ Cooper 1987, 53.

⁵² Fernandez 1992, 76-77.

⁵³ Ertem 1965,102; Kümmel 1967, 152.

⁵⁴ Murat 2003, 101.

⁵⁵ Ateş 2012, 31-32.

BİBLİYOGRAFYA

- Akçay T. 2016, *Olba'da Ölü Kültü*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.
- Akçay T. 2017, *Yunan ve Roma'da Ölü Kültü*. İstanbul.
- Akkurnaz F. B. 2016, *Eski Yunan ve Roma Kaplıları ve İşlevleri*. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın.
- Akyürek-Şahin E. N. 2002, "Oniki Tanrıya Adanmış Adak Stelleri, Likya'da Bir Geç Devir Kültü: Dodekatheoi". Eds. S. Şahin & M. Adak, *Likya İncelemeleri 1*. İstanbul, 103-114.
- Albayrak Y. 2008, *Anadolu'da Artemis Kültü*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
- Albayrak Y. 2012, "Anadolu'da Artemis'in Sıfatları". *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi* 12, 48, 1-15.
- Ateş M. 2012, *Mitolojiler ve Semboller*. İstanbul.
- Başaran C. & Kasapoğlu H. "2005-2013 Yılları Verileriyle Parion Güney Nekropolisi Ölü Gömme Gelenekleri". *17. Türk Tarih Kongresi: Eski Anadolu Uygarıkları. Ankara 15-17 Eylül 2014*. Ankara, 433-487.
- Baybliss M. 1973, "The Cult of Dead Kin in Assyria and Babylonia". *Iraq* 35/2, 115-125.
- Bean G. E. 1997, *Eskiçağ'da Likya Bölgesi*. İstanbul.
- Beazley J. D. 1921, "An Askos by Macron". *AJA* 25, 325-336.
- Bloomfield M. 1905, *The Dog of Hades, Cerberus, The Dog of Hades: The History of an Idea*. London.
- Budge E. A. 1928, *The Divine Origin Of the Craft of the Herbalist*. London.
- Carretero J. R. G. & Ruiz J. A. M 2022, "Zoomorphic Askos from Beatas Street Necropolis Preserved in the Museum of Malaga in Spain". *Athens Journal of Humanities & Arts* X, 1- 16.
- Copper J. C. 1987, *An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols*. Thames & Hudson, London.
- Çokay S. S. 2003, *Karaçalı Nekropolü*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
- Darga M. 1994, "1993 yılı Şarhöyük- Dorylaion (Eskişehir) Kazıları". *KST* 14/1, 351-367.
- Delemen İ. & Çokay-Kepçe S. & Yılmaz Z. 2010, "A "Warrior" Burial of the Mid-Fourth Century BC in Southeastern Thrace: Tumulus C at Yündolan Near Kırklareli." *TÜBA- AR* 13, 91-106.
- Delitsch F. 1906, "Schriftdenkmaler aus Bayblonischen Sargen". *MDOG* 11, 15-16.
- Doksantalı E. M. & Özgan R. 2007, "Kilikya'dan Arkaik Devre Ait İki Kabartma Üzerine Düşünceler". *Anatolia* 32, 1-20.
- Dökü F. E. & Kaya M. 2013, "The Architecture and Function of the Stadium of Kibyra". *Adalya* 14, 177-201.
- Ekinci H. A. & Özüdoğru Ş. & Dökü F. E. & Tiryaki G. 2007, "Kibyra Kazı Çalışmaları 2006". *Anmed* V, 22-28.
- Ertem H. 1965, *Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu'nun Faunası*. Ankara.
- Eryılmaz N. S. 2019, *Termera Nekropolisi Seramik Buluntuları*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.
- Fernandez A. 1992, *Pre-hispanic Gods of Mexico. Myths and deities from Nahuatl Mythology*. Panorama/ Mexico City.
- Florioti-Duymuş H. H. 2014, "Eski Kültürlerde Köpeğin Algılanışı: Eski Mezopotamya Örneği". *Atatürk Üniversitesi Tarih Araştırma Dergisi* 33, 55-70.
- Greenwalt H. C. 1978, *Ritual Dinners in Early Historic Sardis*. California.
- Gruen E. S. 1984, *The Hellenistic World ant the Coming of Rome*. London.
- Hall A. S. & Milner N. P. 1998, *An Epigrafical Survey in Kibyra-Olbasa Region* (The British Institute of Archeology at Ankara Monography). Oxford.
- Hoffman H. 1989, "Rhyta and Kantharoi in Greek Ritual". Eds. B. Shefton & M. Moore & H. Hoffman, *Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 4, Occasional Papers n Antiquities* 5, 131-166.
- Jones A. H. M. 1971, *The Cities of the Eastern Roma Provinces*. Oxford.
- Karagöz Ş. 2011, "Küçük Asya'ya Özgü bir Tanrıça: Hekate". *Anadolu Araştırmaları* 16, 303-320.
- Kitchell K. 2004, "Men's best friend? The Changing Role of the Dog in Greek Society". Ed. B. Santillo, *Pecus: Man and Animal in Antiquity Proceeding of the Conference at the Swedish Institute in Roma September 9-12, Roma*, 177-182.

- Kümmel H. M. 1967, *Ersatzrituale für den hethitischen König (Studien zu den Boğazköy-Texten 3)*. Wiesbaden.
- Laflı E. & Patacı S. 2020, "A bull's head rhyton from the museum of Tarsus in Cilicia, southern Turkey". Ed. I. Zych, *3rd IARPotHP conference exploring the neighborhood: the role of ceramics in understanding place in the Hellenistic world*, Kaštela, 1-4 June. Kaštela, Croatia, 583-591.
- Magie D. 1950, *Roman Rule in Asia Minor, to the End of the Third Century After Christ*. Princeton.
- Mayer M. 1907, "Askoi". *JDI* 13, 207-235.
- Minardi M. 2015, "A Silver Rhyton from Afghanistan Held in the Cleveland Museum of Art and its Historical Context". *Journal Asiatique* 303/1, 59-86.
- Murat L. 2003, "Ammihatna Ritüellerinde Hatalıklar ve Tedavi Yöntemleri". *Archivum Anatolicum* VI/2, 89-109.
- Oktan M. 2010, "Ein neues Epigramm aus Bozüyük (Lamunia)". *Gephyra* VII, 89-94.
- Ökse T. 1999, *Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri*. İstanbul.
- Özbay A. 2016, *Klozomenai Karantina Adası Kuzey Yamacı Kazılarında Ele Geçen Pişmiş Toprak Figürinler*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi. İzmir.
- Özbay F. 2018, "Eski Anadolu Toplumlarında Köpek". *Seleucia* VIII, 69-89.
- Özbilen G. 2000, *Klazomenai Akpınar Nekropolis Rhyton-Askoslar*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi. İzmir.
- Özbilen G. 2004, "Archaische Rhyton-Askoi aus Klazomenai". *JÖST* 73, 189-197.
- Özüdoğru Ş. & Dökü F. E. & Dikbaş G. & Vanhavarbeke H. 2011, "Kibyra 2010". *Anmed* IX, 36-43.
- Özüdoğru Ş. 2014, "Kibyra'dan Hellenistik Döneme Ait Yeni Veriler Üzerine Değerlendirmeler". *Cedrus* II, 171-188.
- Özüdoğru Ş. 2020, *KIBYRA: Kibyra Maior / Caesarea Cibyra* (Kibyra Kazı ve Araştırmaları Monografi Serisi I). İstanbul.
- Ramsay W. M. 1980, *The Historical Geography of Asia Minor, Royal Geography Society* (Supplementary Papers IV). London.
- Richter G. M. A. & Milne M. J. 1935, *Shapes and Names of Athenian Vases in The Metropolitan Museum of Art*. New York.
- Sarian H. 1992, "Hekate". Eds. J. C. B. Ernstberger, J. Boardman, P. Bruneau, F. Canciani, L. Kahil, V. Lambrioudakis & E. Simon, *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC VI/1): Kentauroi et kentaurides - Oiax et addenda Hekate, Hekate (in Thracia), Heros equitans, Kakasbos, Kekrops*. Zürich, 985-1018.
- Schauenburg K. 1976, "Askoi mit platischen Lowenkopf". *RM* 83, 261-271.
- Sevinç F. 2007, *Hititlerde Ölümlere ve Yeraltı Tanrılarına Sunulan Kurbanlar*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
- Trantalidou K. 2006, "Companions from the Oldest Times: Dogs in Ancient Greek Literature, Iconography and Osteological Testimony, Dogs and People in Social Working Economic or Symbolic Interaction". Eds. Lynn M. Synder & Elizabeth A. Moore, *Proceedings of the 9th ICAZ Conference, Durham, Oxbow Books, Oxford*, 96-120.
- Türkteki S. & Hürmüzlü B. 2007, *Eski Çağ'da İçki ve Sunu Kapları*. İstanbul.
- Usman-Anabolu M. 1981-1983, "İzmir Arkeoloji Müzesi'nin Deposunda Bulunan Yedi Hekataion (Üç Vücutlu Hekate Heykeli)". Ed. C. Bayburtoğlu, *Akurgal'a Armağan/Festschrift Akurgal (Anadolu/Anatolia 22/2)*. Ankara, 329-335.
- Uzun K. 2007, *Klazomenai Dalgalı Çizgi Bezekli Seramiği*. Ege Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir.
- Vermeule E. 1979, *Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry*. California.
- Yıldırım Ö. C. & Yavşan Ç. 2022, "Tenedos Nekropolis'nden Seramik Askoslar". *Phaselis* VIII, 73- 82.
- Yiğitpaşa D. 2010, "Urartu Ölü Gömme Gelenekleri ve Ölüm ile İlgili Ritüeller". *Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi* 25, 203-212.
- Zoroğlu C. & Doksanaltı E. M. 2020, "Yeni Bir Küçük Amphora Tipi: Küçük Knidos Amphoraları". *Bellethen* 84/300, 503-542.